

دليل الطالبين إلى معرفة القراء الجزائريين المجازين

د. بليل عبد الكريم

2010/7/7 ميلادي - 1431/7/25 هجري

دليل الطالبين إلى معرفة القراء الجزائريين المجازين [1]

إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَّفَ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِبِعْثِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ لَهَا، وَأَكْرَمَهَا بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ، وَبَيَّنَّ تَفَاعُلَ الْمُؤْمِنِينَ مَعَهُ ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ [البقرة: 121]، وَمَنْ حَقَّ تِلَاوَتُهُ تَرْتِيلُهُ كَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ؛ إِذْ عَلَى اللَّهِ حِفْظُهُ وَقِرَانَهُ؛ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، فَتَلَقَّاهُ الصَّحَابَةُ مِنْ فِي النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَمِنْهُمْ إِلَى تَابِعِيهِمْ، ثُمَّ مَنْ تَلَاهُمْ يَقْرَؤُونَهُ كَمَا نَزَلَ، فَحَفِظُوا حَرْفَهُ وَكَيْفِيَّةَ قِرَاءَتِهِ.

وَلَمَّا بَزَغَ نَجْمُ الْإِسْلَامِ وَسَطَعَ نُورُهُ عَلَى أَرْضِ الشَّامِ الْإِفْرِيقِيِّ، كَانَتْ عِنَايَةُ الْقَوْمِ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَشَيَّدُوا الْمَدَارِسَ وَالْكَتَاتِيبَ وَالرَّوَايَا؛ لِحِفْظِ الْقُرْآنِ وَتَلْقِينِ عُلُومِهِ لِلنَّاشِئَةِ، فَكَانَ ذَلِكَ امْتِدَادًا تَارِيخِيًّا حَضَارِيًّا لِسَلْفِ الْأُمَّةِ فِي عِنَايَتِهِمْ بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ، حَتَّى بَرَزَ فِي رُبُوعِ الْبِلَادِ عُلَمَاءُ فِي الْقِرَاءَاتِ مِمَّنْ تَلَقَّوْا الْقُرْآنَ مَشَافَهَةً مِنْ لَدُنْ أُولَى الْإِتْقَانِ، جَامِعِينَ بَيْنَ الدَّرَايَةِ وَالرَّوَايَةِ.

غَيْرَ أَنَّ بِلَاءَ الْبِلَادِ بِغَزْوِ الْفَرَنْجَةِ، وَحَرْبِهِمُ الْمَسْعُورَةَ عَلَى الْهُوَيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِأَهْلِهَا، جَعَلَهُمْ يَسْتَهْدِفُونَ رَكِيزَتَهَا وَهِيَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، حَتَّى انْقَطَعَ سِنْدُ الْقِرَاءَةِ، "وَلَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ سَبَبٌ سَلْبِيٌّ أَوْ إِهْمَالٌ حَضَارِيٌّ ... بَلْ مَا تَعَرَّضَتْ لَهُ الْجَزَائِرُ مِنْ احْتِلَالِ دَامِ قَرْنًا وَثَلَاثِينَ عَامًا، وَهُوَ يَعْنِي بِالنَّسْبَةِ لِعِلْمِ الْقِرَاءَاتِ ثَلَاثَةَ أَجْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَ طَبَقَاتٍ مِنْ طَبَقَاتِ الْأُحْذِ وَالتَّلْقِي ... غَيْرَ أَنَّ الْمَرْجِعِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الرَّوَايَا وَالْمَسَاجِدِ فِي الْمَدِينِ وَالْقُرَى، اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَحَافِظَ عَلَى النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ بِرِسْمِهِ الْعُثْمَانِيِّ فِي غَايَةِ التَّدْقِيقِ وَالتَّوْفِيقِ ... وَأَصْبَحَ الْإِقْرَاءُ فِي بِلَادِنَا يَعْتَمِدُ عَلَى حِفْظِ النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ دُونَ تَرْتِيلِهِ وَتَجْوِيدِهِ، بَعِيدًا عَنِ أَصُولِ الرَّوَايَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَالتَّابِتَةِ عَنِ وِرْثِ مَنْ طَرَقَهُ ... غَيْرَ أَنَّ مَاضِيَّ الْجَزَائِرِ يَشْهَدُ لِأَثَارِ الْعُلَمَاءِ الْمُقْرئين، الَّذِينَ حَطُّوا رِحَالَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ، عَبْرَ تَارِيخِهَا الْعَرِيقِ" [2].

مشايخ القراءات سنوات الاحتلال:

◆ الشَّيْخ مُحَمَّد بن أبي القاسم البوجليلي، تلميذ الشيخ أمزيان بن الحدَّاد بطل ثورة 1871م، وهو صاحب تأليف يزخر بفوائد مهمَّة، وأثبت سنده في عِلْم القراءات ببلاد زاوارة [3]؛ التي اشتهرت بمعاهدها الخاصَّة بفنِّ القراءات، تلك المعاهد التي كانت محطَّ رحال المُقرئين طيلة العهد العثماني، وكان يُقصدُها الطلَّاب من القطاع القسنطيني وتونس، قال الشَّيْخ محمد بن أبي القاسم البوجليلي في رسالته بعد الدِّياجة: "وبعد، فهذه تبصرة لما قرَّأناه من روايات العشر عن أساتذتنا المشايخ الأعلام... [4]."

◆ الشيخ علي بن الحفاف، المفتي المالكي في عهده بالجزائر، وهو علي بن عبدالرحمن بن محمد المدعو بابن الحفاف [5]، أخذ عن كثيرٍ من علماء عهده، أدركه الاحتلال الفرنسي في ريعان شبابه، فالتحق بجيش الأمير عبدالقادر لما كان مرابطاً بمليانة، فعينه الأمير كاتبه الخاص ... وفي سنة 1280هـ — ذهب للحجِّ، واجتمع بمفتي السَّادة الشَّافعيَّة بكمة، ودار بينهما نقاش في حكم قراءة البسْملة في الفاتحة في الصَّلَاة، وبعد رجوعه أَلَف رسالة في الموضوع، سمَّاها "الدَّفائق المفصَّلة في تحرير آية البسْملة"، بتاريخ 26 جمادى الثَّانية 1286هـ، وترك مؤلِّفاً ضحماً في القراءات سمَّاه "مَنَّة المتعال في تكْميل الاستِدلال".

◆ الشيخ عبدالسلام الغريسي: هو عبدالسَّلام بن صالح، شيخ القراء والمرجع في علوم الأداء رسمًا وتجويدًا ورواية، خصوصاً الرِّوايات السَّبعة المنسوبة للأئمَّة السَّبعة: نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وحمزة وعاصم والكِسائي.

وكان أحد الأعلام الأثبات في علم القراءات، يؤمّه الطُّلبة المتعطِّشون لعلم القراءات؛ ليأخذوا عنه هذا العلم الَّذي انفرد به في بلادنا، وقد تخرَّج عليه الكثير؛ منهم: الشيخ أحمد الشَّارف بن طكوك، رئيس الرِّوايا السنوسية بالقطر الجزائري، والشيخ المختار العشعاشي أصلاً الرِّمالي داراً وإقباراً، والشَّيْخ الحاج بن عبُّ المشرفي المعسكري، والشيخ محمد ولد البيتر، وخلق لا يُعدُّ [6].

◆ الشَّيْخ الحاج صالح بزملال: هو صالح بن الحاج عيسى الميزابي، من شيوخ القراءات بغرداية (جنوب الجزائر)، وله شهادات من جامع الرِّيتونة في قراءة نافع مع روايته ورش وقالون، وابن كثير بروايته البرِّي

وقنبل، والبصري أبي عمرو مع روايته الدوري والشوسى، ثم جمع بروايات القراء الثلاثة: هشام، وابن ذكوان، وعاصم مع روايته شعبة وحفص، وحمزة من روايته خلف وخلاد، والكسائي من روايته الدوري وأبي الحارث، ... ثم ختم على شيخ سماعاً القرآن كله على القراءات السبع عن طريق الشاطبية، متتبعا "غيث النفع" للعلامة الصفاقسي، ثم رواية البدور العشرة، أفراداً للقراءات الثلاث المتممة للعشر المتواترة جميعها، ثم جمعها كلها، ثم أخذ الإجازة بالسند المتصل في ذلك من: "العلامة عبدالواحد إبراهيم المارغني عن والده إبراهيم المارغني عن الحاج محمد بن يالوشة الشريف، عن محمد البشير تواتي، ... عن شيخ الفن الحافظ أبي عمرو الداني، ... ويتصل بسنده في ذلك إلى أئمة البدور: نافع وغيره من القراء، ثم إلى بعض الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - منهم أبو هريرة وعبدالله بن عباس الهاشمي، وهما أخذتا عن أبي بن كعب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتلقاه من الروح الأمين جبريل - عليه السلام - وهو من اللوح المحفوظ من رب العزة - جلّ وعلا".

وهو بذاك المقرئ المنتهي والحجة في الإقراء، وطريق المجاز المتصل سنده بالحضرة النبوية، وقد علم القرآن مشافهة، ولقن الطلاب بمدرسة "الاستقامة" لمدة تزويج ربع قرن، ولم يعلن إجازته ولا سنده، وما دُرِي ذاك إلا بعد موته لتواضعه [7].

♦ معمر هني: ولد سنة 1921م ببلدية قمار ولاية الوادي (جنوب شرق)، ختم القرآن على الشيخ أحمد بقة، ثم التحق بجامع الزيتونة ومكث فيه ثماني سنوات، ليتخرج منه في الأخير بشهادة العالمية عام 1947م، أُجيز في القراءات السبع بعرضه لخمسة كاملة دامت خمس سنوات، مع حفظ مئتي الشاطبية، وكله في امتحان بمحضر ثلاثة مشايخ مجازين.

بعدها تمكّن من التسجيل في الدراسات العليا ليتمّ فيها جمع القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة.

بعدها عين مدرّساً بمعهد ابن باديس؛ وهو من فروع الزيتونة بالجزائر، بطلب من الشيخ العربي التبسي وإيعاز من الشيخ البشير الإبراهيمي، ثم تنقل بين المدن واعظاً وداعياً، وبعد الاستقلال عين إماماً وخطيباً بمسجد حيّ البدر بمدينة وهران، ثم انتدب لإدارة المعهد الشرعي بوهران لست سنوات، وكلّف بمهام رسمية

من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ثم درس اللغة العربية بثانوية العقيد لطفي بوهران لـ 18 سنة، مع مزاولته للخطابة والتدريس والتفسير بمساجد المدينة لما يزيد عن 22 سنة.

القراء المعاصرون المجازون في العشر:

◆ **إدريس طرشون:** مواليد 1974م بولاية برج بوعرييج (شرق الجزائر)، تخرّج في معهد تكوين الأئمّة بولاية ميلة سنة 1996، ثمّ سافر إلى سوريا لجمع القراءات على جمعٍ من المشايخ؛ منهم: الشّيخ خالد بركات، الشّيخ وئام بدر، الشّيخ محمد رجب آغا، الشّيخ أسامة كامل، الشّيخ موفق عيون، الشّيخ عبد الله الأبرش، الشّيخ محمد خليل هبا.

◆ **أمّ الخير فاطمة بنت قويدر حسّاني:** مواليد 1985م بولاية شلف (وسط الجزائر)، حافظة لكتاب الله - تعالى - على الشّيخة إيمان رشدي الحلاق، قراءةً وتجوّيدًا، وإشراف الشّيخة غادة الأصبحي، فتحصّلت على الإجازة في حفظ القرآن الكريم وإقراءه برواية حفص وورث بسندٍ متّصل إلى النّبّي - صلى الله عليه وسلّم - من الشّيخ الحافظ المقرئ أبي الحسن محيي الدين الكردي، ثمّ إجازة في حفظ القرآن وإقراءه من جامع "علي الدقر" بكفر سوسة سنة 2006م.

نالت الشّهادة الأولى لحفظ القرآن في القطر العربي السّوري عام 2003م، ثمّ حفظت الشّاطبيّة والدّرة، وجمعت القراءات العشر المتواترة من طريقيهما حفظًا غيبًا على الشّيخة شفاء بنت بلقاسم، وأجازها بذلك الشّيخ أبو الحسن الكردي.

◆ **بدر بن إسماعيل بلعباس:** جامع للقراءات العشر، مواليد 1970م بالجزائر العاصمة، أخذ القراءات العشر عن الشّيخ المقرئ عبدالغفار بن عبدالفتاح الدروي الحمصي، وهو عن والده الشّيخ عبدالفتاح الدروي، وهو على شيخ قرّاء حمص في وقته الشّيخ عبدالمجيد الدروي.

ومن استفاد منهم:

◆ الشيخ المقرئ أيمن سويد: قرأ عليه نظم المقدمة لابن الجزري، وأجازه.

◆ الشيخ محمد بوركاب: قرأ عليه ختمة كاملة برواية حفص عن عاصم.

◆ الشيخ عكاشة حوالف: قرأ عليه ختمة كاملة برواية ورش عن نافع.

◆ خالد بن علي بن محمد درباني: مواليد 1972م بالجزائر العاصمة، متخرج من الأزهر الشريف، جامع للقراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرّة، الأولى على الشيخ رمضان بن نبيه عبدالجواد، والثانية على الشيخ المقرئ متولي بن محمد الجعتول الشافعي شيخ مقراء القزافي، وأخذ (الشيخ خالد بن علي) الثلاث المتممة للعشر، والعشر الكبرى من طريق طيبة النشر على شيخه العلامة عبدالرازق بن علي بن إبراهيم موسى.

◆ عاشور خضراوي الحسني أبو عبدالرحمن: مواليد 1379هـ — ببوسعادة (وسط الجزائر)، مجاز في القراءات العشر المتواترة، وإجازة في الشريعة الإسلامية واللغة العربية من معهد الفتح الإسلامي.

أخذ القرآن عرضاً برواية حفص عن الشيخ أبي سليمان سهيل الزبيبي الدمشقي، وأجزاء من القرآن برواية ورش عن الشيخ عبدالرزاق الحلبي.

أخذ القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرّة عرضاً مع أحكام التلاوة والتحريرات، إفراداً لسورتي الفاتحة والبقرة، وجمعاً لحتم كامل، عن شيخه المقرئ عمر الزيجان.

وللشيخ مقراء الفتح في مدينة وهران (غرب الجزائر)، وهي مدرسة قرآنية لتحفيظ القرآن وتدرّس علوم الترتيل والشريعة واللغة العربية، وتخضع إدارياً لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يتخرج منها كل عام ثلثة من المقرئين المفردين والجامعين.

◆ عبدالواحد بن قويدر حساني: مواليد 1969م بولاية شلف، له دبلوم الدراسات العليا في التفسير وعلوم القرآن الكريم، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الجنان بطرابلس، وله إجازة في قراءة القرآن وإقراءه من وزارة الأوقاف بسوريا، وإجازة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرّة على

الشيخ محمد محمد علي صادقة، وإجازة برواية حفص عن عاصم من طريق الشَّاطِيبِيَّة، وورش من طريق الأصبهاني من طريق طيبة النَّشر على الشيخ أنس الهبري، وإجازة برواية ورش من طريق الأزرق من طريق الشَّاطِيبِيَّة على الشيخ عبدالحليم قابة بدمشق.

والشيخ له شقيقة مُجَازة في القراءات العشر، وزوجته كذلك.

♦ **غاني محمد:** من مواليد 1971م بولاية سعيدة (غرب الجزائر)، حفظ القرآن في الجزائر على رواية ورش، ثم سافر للديار الشَّامِيَّة لطلب الإجازة في القراءات على المشايخ، وأُجيز من الشيخ محمد بن طه سكر في رواية حفص عن عاصم، وقراءة نافع بروايته ورش وقالون، وقراءة ابن كثير المكي بروايته البري وقنبل، وقراءة أبي عمرو البصري بروايته الدوري والسوسي.

وقرأ على الشيخ بكري الطَّرابيشي وأجازه في قراءة عاصم، وقراءة ابن عامر الشَّامي بروايته هشام وابن ذكوان.

وقرأ على الشيخ عبد الرزاق الحلبي وأجازه في رواية حفص عن عاصم.

وقرأ على الشيخ عبدالمهدي الطَّبَّاع وأجازه في باقي القراءات.

♦ **فضيل بن يحي بلعظم:** من مواليد 1974م بولاية غيليزان (غرب الجزائر)، حفظ كتاب الله كَلِّه على يد الشيخ بلقاسم كيرد، وتخصَّل على إجازة في القراءات العشر على الشيخ محمد فايز شريف القرعان بالغوطة الشَّرْقِيَّة بدمشق.

♦ **كريم بن دراجي رضاونة:** من مواليد 1971م بولاية الجزائر العاصمة، تخصَّل على إجازة في القراءات العشر على الشيخ محمد رجب آغا، وقرأ ختمة كاملة برواية السوسي على الشيخ بكري الطرابيشي.

♦ **محمد بن رضا بن مسعود شوشة:** من مواليد 1985م بولاية الأغواط (جنوب وسط الجزائر)، له إجازة في القراءات العشر من طريق الشَّاطِيبِيَّة والدَّرَّة من الشيخ سعيد محمد شريف القرعان بدمشق، وإجازة في رواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني على الشيخ عبد الله محمود النعسان بدمشق.

♦ **محمد بوركاب:** من مواليد 1963م بولاية البويرة، متحصّل على الليسانس في العلوم الإسلاميّة شعبة أصول الفقه، والماجستير في الدراسات الإسلاميّة شعبة أصول الفقه، والدكتوراه في الفقه المقارن. قرأ على الشّيخ المقرئ هبة أبي أحمد إلى غاية ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [البقرة: 175]، وقرأ ختمةً كاملةً غيبًا برواية ورش من طريق الأزرق والأصبهاني، ثمّ ختمة كاملة بالقراءات العشر من طريق الشّاطبيّة والدّرة على الشّيخ المقرئ محيي الدّين الكردي أبي الحسن، وأجازه.

وقرأ على الشّيخ المقرئ هشام منبني ختمةً كاملةً لقالون، وقرأ على الشّيخ المقرئ محمد سكر لوزش من طريق الأزرق إلى بداية الشّعراء، وقرأ على الشّيخ المقرئ بكري الطّرابيشي ختمةً كاملةً بالقراءات العشر من طريق الشّاطبيّة والدّرة، وقرأ سورة الفاتحة بالقراءات العشر على الشّيخ المقرئ محمّد كريم راجح من طريق الشّاطبيّة والدّرة، وقرأ سورة الفاتحة بالقراءات العشر من طريق الطّيبة على الشّيخ المقرئ أيمن سويد.

♦ **محمد شقرون:** من مواليد ... بولاية بلعباس (غرب الجزائر)، حاصل على ليسانس في الشّريعة الإسلاميّة من كليّة الشّريعة بجامعة دمشق، وماجستير في الشّريعة الإسلاميّة من كليّة الشّريعة والقانون من جامعة أمّ درمان الإسلاميّة.

حفظ القرآن على عددٍ كبير من الشيوخ في الجزائر، قرأ ختمةً كاملةً على مفتي الحنفية الشّيخ عبد الرزاق الحلبي، وأجازه بالسند المتّصل إلى النبيّ إلى ربّ العزة جلّ جلاله، وقرأ أحكام رواية قالون مع تحرير الأوجه إفرادًا لسورة البقرة على الشّيخ المدقق محيي الدين الكردي، وقرأ عليه كتاب "القول الأصدق فيما خالف فيه الأصبهاني الأزرق" للشّيخ المتولي مع شرح الضّباع.

وقرأ سورة البقرة إفرادًا بعدة قراءات (ابن كثير، وأبي عمر الدّوري، وابن عامر الشّامي، وعاصم، وحمة والكسائي) على الشّيخ محمد فهد خاروف، وقرأ عليه كتاب "الحجّة في القراءات السبعة".

قرأ ختمةً كاملةً برواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني بما تضمّنته طيبة النّشر، على شيخ القراء بالدّيار الشّاميّة الشّيخ كريم راجح، وأجازه بالسند المتّصل إلى ربّ العزة، مشافهةً وكتابةً.

جمع القراءات العشر من طريقي الشَّاطِيبِيَّةِ والدَّرَّةِ على الشَّيخِ بكري الطرايشي، فأجازه مشافهةً وكتابةً بسننه العالي إلى ربِّ العزَّة، ثمَّ عَرَضَ عليه غيبًا نَظْمَ الشَّاطِيبِيَّةِ، وقرأ عليه كتاب "سراج القارئ المبتدي ونهاية المقرئ المنتهي" لأبي القاسم علي بن القاصح وأجازه، وقرأ على الشيخ إبراهيم شحاتة السمّودي بمصر. له كُتُبٌ في التَّجويد والفقه المالكي، ويشغل حاليًا منصب مدير مدرسة خلفان لتخفيظ القرآن بدي، وعيّن حكمًا إضافيًا في مسابقة دبي الدوليَّة لتخفيظ القرآن لسنة 1423هـ.

◆ منصور بن عبدالقادر بلحاج: مواليد 1970م بمدينة وهران، قرأ القراءات العشر من الطَّيْبِيَّةِ على الشَّيخِ أبي عبدالله منير بن محمَّد المظفر التونسي، وقرأ على الشَّيخِ أبي عبدالرحمن عاشور خضراوي القراءات العشر من طريق الشَّاطِيبِيَّةِ والدَّرَّةِ مع الإجازة.

◆ يمينه بنت ساعد بوسعادي: من مواليد 1966م بولاية البويرة، متحصِّلة على شهادة الليسانس في الشريعة من كليَّة الشريعة بدمشق، والماجستير، قرأت ختمةً كاملة من طريق الأزرق على الشَّيخِ أبي الحسن الكردي، وبعدها القراءات العشر من طريق الشَّاطِيبِيَّةِ والدَّرَّةِ، وشروح الشَّاطِيبِيَّةِ والدَّرَّةِ، قرأت ختمةً لورش من طريق الأصبهاني على الشَّيخِ المقرئ كريم راجح.

القراء المعاصرون المجازون في ما دون العشر:

◆ سمير زبوجي: جمع القراءات العشر لإقراءة خلف، ووفَّق للقراءة على مُلحق الأصغر بالأكابر، أعلى القراء إسنادًا في القراءات السَّبع من "الحرز"، شيخنا المقرئ الأديب الحنفي بكري الطرايشي، بقراءتي ابن عامر الشَّامي وعاصم الكوفي، وكان ثالث الجزائريين الذين قرؤوا عليه، وهم الشَّيخ عبدالكريم الحراشي والشيخ شقرون، ولا يزال يتردَّد على الشَّام ومصر لينهل من علوم القراءات.

◆ محمَّد نور الدين: من مواليد 1970م بولاية البليدة، حفظ القرآن كاملاً برواية ورش في بلديته الأربعة، تخرَّج من الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة سنة 1996، من كليَّة القرآن، وقد حفظ نظم الشَّاطِيبِيَّةِ في القراءات السَّبع، ومتن الدَّرَّةِ في القراءات الثَّلاث المتَّمة للعشر، وقد ختم على الشَّيخ محمود سيويو البدوي وعليه تعلَّم طريقة جمع القراءات، وعلى الشَّيخ محمَّد شفيع، والشَّيخ أحمد المقرئ، والشَّيخ محمَّد سيدي

الأمين الشنقيطي رئيس قسم القراءات، ثمّ التَّحَقَّ بالشيخ سيد لاشين أبو الفرح فقرأ عليه القرآن كاملاً حفظاً ومشافهة بالقراءات السَّبع من طريق الشَّاطِبيَّة، بالمدينة النَّبَوِيَّة في مسجد أبي ذر الغفاري، ومنحه السَّنَد فيها كلها.

◆ **سعاد أوهاب:** من مواليد 1967م بولاية مسيلة، متخرِّجة من جامعة دمشق كَلِيَّة الشَّرِيعَة، متحصِّلة على الماجستير في الفقه المقارن من كَلِيَّة العلوم الإسلاميَّة من جامعة الجزائر، قرأت على الشيخ عمر الريحان إلى غاية سورة فاطر برواية وُزَّش عن نافع، وقرأت على الشيخ محمد سكر برواية وُزَّش عن نافع من طريق الأزرق مع كامل تحرير أوجهها، وأجازها، وقرأت على الشيخ أبي الحسن الكردي ختمه برواية وُزَّش من طريق الأصبهاني وأجازها، وقرأت على المقرئ دعد الحسيني برواية حفص عن عاصم، وقرأت على الشيخ أنس الهبري برواية قالون، ثمَّ جمعت عليه قراءة أبي جعفر المدني وقراءة ابن كثيرٍ المكي، وقراءة يعقوب الحضرمي البصري، وقد أجازها الشيخ.

◆ **إلياس عبد الحميد برقوق:** من مواليد 1970 بالعاصمة، ختم القرآن وأُجيز في حفظه مرَّتين على الشيخ يخلف، ثمَّ سافر للحجاز وجلس في حلقات الإقراء بالمسجد النبوي، حتَّى تحصَّل على إجازات من الشيخ محمد أبو عبد الحميد أبو رواش (مدير إدارة مراقبة النَّصِّ القرآني بمجمع فهد لطباعة المصحف الشريف)، أجازته في رواية حفص عن عاصم من طريق الطَّيِّبَة، وقرأ على الشيخ أبي عبد الله عبيد الله الأفغاني (المدرس بكلِّيَّة الدعوة والمسجد النبوي) أجازته في قراءة عاصم براويته حفص وشعبة، وأجازته الشيخ سيد لاشين أبو الفرح في قراءة نافع براويته، وأجازته الشيخ عبد الحكيم عبدالسلام خاطر في قراءة ابن كثيرٍ المكي براويته.

◆ **عبد الحفيظ بن الطاهر هلال:** من مواليد 1968م بمدينة باتنة (شرق الجزائر)، حاصل على شهادة الليسانس من جامعة باتنة في العلوم الإسلاميَّة، سافر إلى الشام لمواصلة الدِّراسة؛ فتحصَّل على دبلوم الدِّراسات العُليا من جامعة الجنان بطرابلس ثمَّ على شهادة الماجستير من نفس الجامعة.

مجاز بورش من طريقه على الشيخ خليل الهبا والشيخ موفق عيون، وقالون على الشيخ فؤاد شاكر محمد العرجا، وحفص على الشيخ خليل الهبا، وقراءة حمزة براوييه على الشيخ موفق عيون.

♦ **عبدالرحمن رابع عشاش:** من مواليد 1969م بولاية سطيف (شرق الجزائر)، التحق بمعهد القراءات بالأزهر بعد المشاركة في مسابقة القبول بالمعهد، فحفظ الشَّاطِبيَّة ودرس شرحها من كتاب "الوافي" للشيخ عبدالفتاح القاضي، والدرَّة المضيئة وشرحها للشيخ السمّودي، وحفظ "عقيلة أتراب القصائد" في فنّ الرِّسم مع شرحها، وحفظ متناً في عدِّ الآي للشيخ عبدالفتاح القاضي.

قرأ على الشيخ أحمد حامد آل طعيمة رواييّ ورش وقالون، ورواية حفص عن عاصم من طريق الشَّاطِبيَّة بالإفراد، وقرأ على وكيل معهد قراءات شبرا الأزهرى الشيخ محمد صالح الشيمي رواية ورش من طريق الأصبهاني، ورواية حفص من طريق طيبة النّشر جمعاً، ثمّ تحصّل على إجازة عالية في القراءات العشر الصغرى، وحصل على سند التَّبَيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالروايات المشهورة.

♦ **إبراهيم بلختير:** من مواليد 1981م بولاية تلمسان (أقصى شرق الجزائر) كان أبوه من حفظة القرآن الكريم فحرص على تحفيظ ابنه، حتّى أتمّ الحفظ مع إتقان الرِّسم العثماني، سافر لسوريا وسجّل بالمعهد الشَّرعي "الشيخ بدر الدين الحسيني"، ثمّ سجّل بمعهد "الفتح الإسلامي"، أجازته الشيخ معاذ الطيّان برواية حفص عن عاصم، وأجازته الشيخ محمّد غياث الحنفي، وقرأ ختمةً كاملة برواية قالون عن نافع على الشيخ محمد فايز محمّد الشريف القرعان.

♦ **نور الدين بن محمد إفرحاتن:** من مواليد 1978م، بولاية البليدة، حفظ القرآن كاملاً برواية ورش من طريق الأزرق على الشيخ بوشلوش، ثمّ درس عليه أحكام التّجويد، وعرض عليه ختمتين كاملتين غيباً، فأجازته برواية ورش، ثمّ قالون، وحفظ عليه متن "الدُّرر اللّوامع"، سافر إلى مصر وقرأ على الشيخ أحمد عيسى المعصرابي (شيخ عموم المقارئ المصريّة) وأجازته برواية ورش، وقرأ على الشيخ أحمد حامد عبدالحافظ إفراداً وجمعاً، وأجازته بقراءتي نافع وعاصم من الشَّاطِبيَّة، وحفظ عليه متن "تحفة الأطفال" و "الجزيرة"، وشيئاً من "الشَّاطِبيَّة"، وقرأ على الشيخ علي عبدالمجيد (وكيل الأزهر)، وقرأ على الدكتور عبدالرؤوف حلمي، والشيخ محمد الجعيدي.

◆ **بومدين بلخخير:** من مواليد 1979م بولاية تلمسان، متحصّل على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية تخصصّ شريعة وقانون من كليّة العلوم الإنسانيّة والحضارة الإسلاميّة بهران، وماجستير في الدّراسات الإسلاميّة من جامعة الجنان بطرابلس لبنان، تحصّل على إجازة في رواية ورش عن نافع من الشّيخ المقرئ محمد بن طه سكر، وإجازة في رواية حفص عن عاصم من الشّيخ عبدالسلام بركات، وإجازة في رواية قالون من الشّيخ عثمان عبدالرحمن كامل.

◆ **فاطمة الزهرة بنت أحمد حساني:** من مواليد 1976م بولاية شلف، متحصّلة على شهادة حفظ القرآن من جامع الدقر التابع لمعهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم بدمشق؛ على المقرئة المجازة داليا سعيد طالب، ومديرة المعهد إيمان رشدي الحلاق، متحصّلة على شهادة إنهاء الدّراسة الشّرعيّة والعربيّة من معهد جمعيّة الفرقان بدمشق بتقدير جيّد جدًّا.

قرأت ختمةً كاملةً برواية ورش وقالون على المقرئة مروة توفيق، فمنحت الإجازة في قراءة نافع منها، ثمّ من الشّيخ كريم راجح، وإجازة في رواية حفص عن عاصم على المقرئة داليا بنت محمّد سعيد طالب تحت إشراف المقرئة الجامعة غادة الأصبحي.

◆ **كمال قدة:** من مواليد 1969م بولاية الوادي (جنوب شرق الجزائر)، أستاذ مساعد مكلفّ بالدروس بالمركز الجامعي بالوادي في تخصصّ علوم القرآن، وإمام خطيب بالجامع العتيق محمّد الغزالي بالولاية، ومدير إحدى أكبر المدارس القرآنيّة بالجزائر "مدرسة العلامة أحمد العبيدي"، التّابعة لجمعيّة البيان لتحفيظ القرآن، وحكم دولي في المسابقات القرآنيّة الدولية (دبي، مكّة، إيران)، وبالمسابقة الدوليّة لحفظ القرآن بالجزائر.

متحصّل على شهادة الليسانس في العلوم الإسلاميّة قسم كتاب وسنة من جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلاميّة بقسنطينة، وشهادة الماجستير في علوم القرآن "القراءات القرآنيّة بين المصحف العثماني والرّواية"، ويناقد رسالة دكتوراه، وهي تحقيق مخطوط بعنوان "غيث النفع في القراءات السّبع" للنوري الصفاقسي.

مجاز في رواية ورش وقالون عن نافع من الدكتور الجامع أحمد عبدالرحمن الخجا، بقراءة القرآن كاملاً غيباً، ومجاز في رواية حفص عن عاصم من الدكتور الصيدلاني عبدالهادي محمد شفيق المسوتي، بعرض ختمة كاملة حفظاً عن ظهر قلب، ومجاز في رواية ورش عن نافع من الشيخ القارئ محمد كريم راجح.

◆ أحمد بن محمد بن عمرو معبوط: من مواليد 1962م بمدينة دلس (شرق الجزائر العاصمة)، حاصل على شهادة الليسانس في الشريعة من كلية الشريعة بجامعة دمشق، وشهادة عُليا في التربية من نفس الجامعة، وشهادة ماجستير في أصول الفقه من جامعة الجنان بطرابلس.

قرأ برواية ورش من طريق الأزرق عن نافع على الشيخ عمر الريحان، وبرواية حفص عن عاصم من طريق الطيبة على الشيخ محمود عبيد.

◆ سعيد بن محمد حسّان: من مواليد 1974م بولاية تلمسان، متحصّل على شهادة الليسانس من جامعة الجنان في العلوم الشرعيّة، قرأ على الشيخ محمد سكر، وأجيز من الشيخ شكري اللحفي في رواية ورش ورواية حفص.

◆ علي النواصر: من مواليد 1969م بولاية غرداية، حاصل على شهادة الليسانس في الشريعة الإسلاميّة تخصص فقه وأصول من جامعة أدرار، حفظ القرآن بشنقيط على يد الشيخ المختار بن داه، وأخذ الإجازة بالسند إلى النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حفظ القرآن الكريم وتجويده ورسمه برواية ورش من طريق الأزرق، ورواية قالون من طريق أبي نشيط، بعد أن درس عليه "الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع" لأبي الحسن علي بن محمد بن علي المعروف "بابن بري"، ودرس كتاب "الإيضاح الساطع على المحتوى الجامع؛ رسم الصحابة وضبط التابع" للقارئ اللغوي عبدالله بن الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي، ودرس الألفية ولامية الأفعال لابن مالك.

◆ طاهر آيت علجت: من مواليد 1917م بولاية بجاية، حفظ القرآن صبياً، وتعلّم بعدها القراءات أداءً ورواية ودراية، بدأ برواية ورش وقالون من الطرق العشريّة العشر الصغرى، ودرس "الدرر اللوامع"، ومنظومة ابن غازي والتبصرة للشيخ أحمد بن أبي القاسم البوجليلي على يد الشيخ السعيد البجري، ثم قرأ

على الشيخ سعيد بن مالك الحناشي ختمة كاملة بقراءة نافع، ودرس عليه كتاب "الجزرية" بشرح الشيخ ابن يالوشة.

◆ **فاتح بن العياشي بن دادة:** من مواليد 1976م بولاية سطيف (شرق الجزائر)، متحصّل على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه من جامعة الجزائر، أنشأ مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، عرض القرآن على الشيخ الأزهرى، وتحصّل على إجازة في رواية ورش من الشيخ راضي واي هاما إسماعيل، وإجازة في رواية قالون من الشيخ المقرئ كريم رضوانة.

◆ **أبو القاسم كيرد:** من مواليد 1953م بمدينة الأغواط (جنوب وسط الجزائر)، يحفظ القرآن منذ أكثر من 27 سنة، وتخرّج على يديه ما يربو عن 450 طالبًا وطالبة من حفظة الكتاب المبين، ويدير معهد إعداد الدعاة بمدينته، وله إجازتان في ورش على يد الشيخ غسان هبة، وحفص على يد الشيخ فضيل بلعظم الوهراني الجزائري.

◆ **هاشم بويجرة:** من مواليد 1982م بولاية بلعباس، قرأ القرآن على يد الشيخ المغربي صديقي أحمد، وأجيز في رواية ورش من طريقه، على يد الشيخ محمد شقرون، وقرأ على الشيخ محمد سكر، والشيخ عبدالرزاق الحلبي شيئًا من القرآن من أجل الضبط والإتقان، وهو مكلف الآن بالإمامة ومدقق للمصاحف بدمشق والجزائر.

◆ **فريدة سكيو:** من مواليد 1970م بولاية باتنة، أستاذ بجامعة باتنة في مقياس التّجويد والتّفسير، وتجلس للإقراء بالمدرسة القرآنية للبنات بمسجد ابن باديس، وبتفرع جمعية العلماء المسلمين بباتنة، قرأت على المقرئة أروى محمد خير برواية حفص، وشهد لها الشيخ محيي الدين الكردي، وقرأت برواية ورش من طريق الأزرق على الشيخ محمد سكر، ولم تتمّ، ثمّ قرأت ختمة كاملة برواية ورش على الأستاذ مقيدش عبدالكريم (زوجها)، وأجازها.

ختامًا:

ذي ثلثة من القراء مَمَّن قدر الأخ الكاتب "سالم" - سَلِمَ بإذن الله من كلِّ شرٍّ - أن يتواصل معهم، وُزِمْتُ عَرَضَهُمْ كيما تتحرَّك الهمم، ونعلم عِلْمَ اليقين أنَّ هنالك غيرهم، وذا الجهد قد يحفِّز مَنْ يهاب البروز للدَّعوة، ويرضى بكتمان ما آتاه الله من علم؛ بدعاوى التَّواضُّع، فما ذاك إلاَّ من تلبس إبليس، فدع عنك التَّخاؤلَ وُقْمَ لنشر كتاب الله، وتعليم المسلمين القراءة الصَّحيحة، ولمن يلوك الآيات بغير ما أنزلت، فلا عذر له وقد وجد من يلقن التَّرتيل، فاللَّهُمَّ كما حفِظتَ كتابك احفِظْ بلدنا آمناً، وسائر بلاد المسلمين.. آمين.

المراجع:

- [1] عنوان كتاب لصاحبه: سالم بوحامدي، وهو في حوالي 408 صفحات، والمقال مختصر من المؤلف مع التصرف، بعد استئذان صاحب الكتاب.
- غالب التَّراجم أرسلها أصحابها عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني للمؤلف.
- [2] القراءات بين مصادر المتقدِّمين ومناهج التَّربية الحديثة، محمدي نور الدين، ص (26 - 27)، مع تصرف.
- [3] أي منطقة القبائل الأمازيغ، وذا زمن ولَّى بعد أن أجوست أيادي الفرُنجة النِّعرة العرقيَّة، ونصرت بالمال والغزو الفكريِّ طوائفَ، حتَّى كاد بريق هذه المنطقة يأفل، لولا أن بعث فيهم الله تعالى من يُحيي الشَّريعة بين شبابها، إلاَّ أنَّ الفتور لا زال.
- [4] اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في القديم والحديث، المهدي بوعبدلي، مجلة الأصاله، ص 156.
- [5] الحفَّاف هو الذي يُمارس صنعة حفِّ الشعر "حلقة".
- [6] أنفَس الدَّخائر وأطيب المآثر في أهم ما اتَّفَق لي في الماضي والحاضر، الطَّيب المهاجي، ص (40 - 43)، بتصرف.
- [7] الشيخ الحاجِّ صالح بزملال عالم القراءات، عيسى باكلي، جريدة البصائر، الأعداد 19، 20، 21، بتصرف.